

Español

Information and Consent

Bienvenido/a

Este estudio forma parte de un proyecto que investiga **las condiciones de trabajo, la imagen profesional y la satisfacción laboral de los audiodescriptores.**

Para rellenar este cuestionario necesitará unos **15-20 minutos.**

El proyecto está dirigido por Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) y Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be) de la Universidad de Amberes.

Le recomendamos tomar nota de estos correos electrónicos por si los necesita más adelante.

Si tiene alguna duda antes o durante el experimento, póngase en contacto con nosotros.

Para esta encuesta estamos buscando **audiodescriptores profesionales**, que trabajen en **cualquier tipo de AD** (cine, televisión, ópera, museo, etc.) y en **cualquier idioma**.

El cuestionario está disponible en español, inglés, polaco, francés, italiano y holandés. Puede seleccionar el idioma que desee en el menú desplegable de arriba.

Información y formulario de consentimiento

En la siguiente pantalla encontrará información para los participantes, seguida del formulario de consentimiento. Por favor, lea atentamente ambas pantallas.

Si tiene alguna pregunta sobre la información proporcionada, este formulario o el estudio en general, póngase en contacto con los investigadores por correo electrónico.

Información para los participantes

Le invitamos a participar en un estudio de investigación que examina **las condiciones de trabajo, la imagen profesional y la satisfacción laboral de los audiodescriptores**. Puede participar rellenando este cuestionario en línea. El cuestionario le llevará unos **15-20 minutos**.

No recogeremos ningún dato personal. Esto significa que los datos no pueden ser rastreados hasta usted. Los datos que recojamos durante este estudio serán utilizados por los investigadores como parte de conjuntos de datos, artículos y presentaciones. Para hacer un uso óptimo de todos los datos de investigación recogidos, los conjuntos de datos pueden ser reutilizados para otros fines de investigación en una etapa posterior.

Su participación en este estudio es estrictamente **voluntaria** y tiene derecho a negarse a participar. En cualquier momento, tiene la posibilidad de participar en el estudio o de interrumpir su participación, incluso después de haber expresado su consentimiento. No tiene que motivar la interrupción de su participación. La decisión de interrumpir su participación no le causará ningún perjuicio ni pérdida de beneficios.

La autoridad que designa este estudio es la **Universidad de Amberes**. Este estudio ha sido revisado por el **Comité de Ética** para las Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Amberes, que ha formulado un dictamen positivo el 17.02.2022.

Si tiene preguntas sobre el estudio o sus derechos como participante, puede ponerse en contacto con Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) o Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Gracias por leer esta pantalla informativa y por considerar su participación en este estudio.

Formulario de consentimiento

Si marca **cada una de las casillas**, estará dando su **consentimiento** para participar en el estudio.

Si **NO** marca **TODAS** las casillas, significará que **NO** está de acuerdo en participar en el experimento y **saldrá** de esta encuesta.

Si tiene preguntas antes de dar su consentimiento, póngase en contacto con Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) o Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Confirmando que he leído y comprendido la información sobre este estudio. Tuve el tiempo suficiente para examinar la información y formular preguntas, a las que he recibido respuestas adecuadas.

He comprendido perfectamente que puedo interrumpir mi participación en este estudio en cualquier momento sin que ello suponga ningún inconveniente.

Soy consciente del objetivo para el que se recogerán, procesarán y utilizarán los datos que he proporcionado en el marco de este estudio y de que serán tratados de forma confidencial.

Estoy de acuerdo con la recogida, el tratamiento y la utilización de estos datos, tal como se describe en la hoja de información para el participante.

Estoy de acuerdo con la reutilización de los datos de investigación proporcionados por mí para otros fines de investigación.

Acepto voluntariamente participar en este estudio.

Estoy dispuesto a proporcionar información sobre mi participación en posibles estudios de seguimiento.

Para este estudio estamos trabajando con QUALTRICS. Por favor, infórmese sobre la política de privacidad y las posibles actualizaciones recientes antes de aceptar participar en nuestro estudio. Puede encontrar esta información [aquí](#).

¿Está de acuerdo con la declaración de privacidad de QUALTRICS?

Sí, soy mayor de 18 años, he leído la declaración de privacidad de Qualtrics y estoy de acuerdo con sus políticas.

No, no he leído la declaración de privacidad de Qualtrics y/o no estoy de acuerdo con sus políticas.

Background Information

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado?

Primaria

Secundaria

Formación profesional

Grado

Master

Doctorado

¿Cuál es su formación académica? [puede haber más de una respuesta]

Lengua y lingüística

Literatura

Traducción

Estudios de cine y TV

Estudios de teatro

Escuela de arte dramático

Estudios de arte y/o museológicos

Psicología

Periodismo o estudios audiovisuales

Ciencias

Informática y tecnología de la información (TI)

Otro, indique cuál:

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como audiodescriptor (en cualquier área de AD, como películas, TV, eventos en directo)?

Menos de un año

1-5 años

6-10 años

11-15 años

Más de 15 años

¿Qué tipo de productos ha audiodescrito con más frecuencia en los últimos 5 años? [puede haber más de una respuesta]

Películas

Televisión

Museos

Teatro

Opera

Otros eventos en directo

Otro, indique cuál:

¿En cuáles de las siguientes etapas del proceso de producción tiene experiencia (en cualquier área de AD)? [puede haber más de una respuesta]

Escribir y/o revisar un guion de AD

Traducir guiones de AD

Usar traducción automática con posesición

Locutar AD

Asesorar durante la grabación de AD con actores

Mezclar la AD con la pista de audio original

Control de calidad del producto final (por ej., revisar el guion, la grabación, o ambos)

Otro, indique cuál:

¿Cuál título profesional usa Ud.?

¿Cuál es su país de residencia?

¿En qué idioma(s) escribe las audiodescripciones?

¿Trabaja Ud. con clientes nacionales o internacionales? (clientes nacionales son clientes de su país de residencia)

Nacionales

Internacionales

Ambos

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual?

Autónomo/a

Empleado/a interno/a

Working conditions

¿Ha recibido formación específica en AD?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? [puede haber más de una respuesta]

Taller

Formación profesional

Curso universitario

Prácticas

Formación interna (llevada a cabo en una empresa/institución, etc.)

Instrucción personalizada

Curso en línea

Otro, indique cuál:

¿Participa en alguna actividad de desarrollo profesional?

Sí

No

¿Su empresa le ofrece oportunidades para continuar su desarrollo profesional?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué tipo de actividades?

¿Qué porcentaje de sus ingresos procede de los encargos de AD?

Menos de 25%

25-50%

51-75%

Más de 75%

No lo sé

¿Qué porcentaje de su tiempo de trabajo dedica a las tareas AD?

Menos de 25%

25-50%

51-75%

Más de 75%

No lo sé

¿Está satisfecho/a con su nivel de ingresos?

Muy satisfecho/a

Satisfecho/a

Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Muy insatisfecho/a

¿En qué medida puede influir en lo siguiente?

	Nada	Muy poco	Un poco	Bastante	Mucho
Sus horas de trabajo	<input type="radio"/>				
La selección de clientes	<input type="radio"/>				

	Nada	Muy poco	Un poco	Bastante	Mucho
La selección de tareas de AD	<input type="radio"/>				
Sus tarifas o nivel de ingreso	<input type="radio"/>				
La calidad de la tarea AD completada	<input type="radio"/>				

¿Con qué frecuencia tiene que comprometer la calidad de su trabajo debido a factores externos (como los plazos de entrega u otros)?

- Siempre
- A menudo
- A veces
- Rara vez
- Nunca

¿Con qué frecuencia ha experimentado estrés laboral en el último año?

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Rara vez
- Nunca

¿Cuáles son las principales causas de estrés?

Fechas de entrega ajustadas

Pagos injustos

Interacciones con los clientes

Interacciones con compañeros de trabajo

Interacciones con el empleador

Falta de *feedback*

Espacio de trabajo inadecuado

Equipo de trabajo inadecuado

Otro, indique cuál:

¿Se ha planteado dejar la profesión en el último año?

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Rara vez

Nunca

¿Con qué frecuencia discute los problemas de audiodescripción con...

	Nunca	Rara vez	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente
otros audiodescriptores?	<input type="radio"/>				

	Nunca	Rara vez	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente
personas con discapacidad visual?	<input type="radio"/>				
sus clientes?	<input type="radio"/>				
su empleador?	<input type="radio"/>				

¿Con qué frecuencia recibe comentarios sobre la calidad de su trabajo?

- Siempre
- A menudo
- A veces
- Rara vez
- Nunca

¿Sus clientes o su empleador confían en la calidad de su trabajo?

- Mucho
- Bastante
- Un poco
- Muy poco
- Nada
- No lo sé

¿Sus clientes o su empleador consideran su trabajo importante?

- Mucho
- Bastante
- Un poco
- Muy poco
- Nada
- No lo sé

¿Dónde suele trabajar?

- En una oficina en mi casa
- En alguna otra habitación de mi casa
- En una oficina fuera de mi casa
- Otro, indique cuál:

¿Comparte su oficina?

- No, trabajo solo/a
- Sí, con 1 persona
- Sí, con 2-4 personas
- Sí, con 5-9 personas
- Sí, con 10 personas o más

¿Dispone de un espacio de trabajo exclusivo (es decir, un escritorio/mesa que no se comparte con nadie más ni se utiliza para

ninguna otra función)?

Sí

No

¿Qué *software* utiliza para completar sus tareas de AD? [puede haber más de una respuesta]

Software especializado para AD

Software de subtitulado

Programas TAO

Editor de texto

Software de grabación de voz

Software de edición de vídeo

Otro, indique cuál:

¿Tiene suficiente tiempo para usted o su familia fuera del trabajo?

Siempre

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Professional Image

¿En qué medida cree que....

	Nada	Muy poco	Un poco	Bastante	Mucho
la audiodescpción implica creatividad?	<input type="radio"/>				
la audiodescpción requiere habilidades de experto?	<input type="radio"/>				
la audiodescpción es un trabajo prestigioso?	<input type="radio"/>				
los audiodescriptores son visibles como grupo profesional en la sociedad?	<input type="radio"/>				
el trabajo de un audiodescriptor tiene un impacto económico, político o social?	<input type="radio"/>				
se valora a los audiodescriptores en la sociedad?	<input type="radio"/>				

Job Satisfaction

En mi trabajo actual, así es como me siento respecto a:

	Insatisfecho/a	Bastante satisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a	Es
La oportunidad de hacer mi trabajo solo/a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La oportunidad de hacer cosas diferentes de vez en cuando	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La oportunidad que me provee mi trabajo para ser alguien importante en la comunidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Poder hacer cosas que no vayan en contra de mis principios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La seguridad de empleo que me provee mi trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

	Insatisfecho/a	Bastante satisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a	Es
La oportunidad de hacer cosas para otras personas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La oportunidad de trabajar en algo en que haga uso de mis habilidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
El salario que recibo y la cantidad de trabajo que llevo a cabo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La libertad para tener criterio propio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La oportunidad de experimentar mis propios métodos para llevar a cabo el trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Las condiciones de trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

	Insatisfecho/a	Bastante satisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a	Es
El sentido de logro que obtengo en este trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Teniendo en cuenta todos los aspectos de su trabajo, ¿cuál es su grado de satisfacción general?

Extremamente satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Insatisfecho/a

¿Hay algo que le gustaría añadir en relación con los temas tratados en este cuestionario?

Powered by Qualtrics